

CRISTALOQUÍMICA NO ENSINO DE QUÍMICA GERAL: proposição de um material didático baseado em práticas experimentais

VIANA, HELIO E.B. (1); ATENCIO, D. (2)

1. Universidade Federal de São Paulo – Campus Diadema. Departamento de Química
heliobonini@gmail.com

2. Universidade de São Paulo – Instituto de Geociências. Departamento de Mineralogia e Geotectônica
datencio@usp.br

RESUMO

Tomando por base, concomitantemente, a teoria de aprendizagem de Bruner e os conteúdos programáticos de disciplinas de Química Geral, são várias as oportunidades de abordagem de conceitos relacionados às ligações químicas a partir da Cristalquímica. Todavia, problemas de ensino-aprendizagem das Ciências da Natureza oriundos da pandemia COVID-19 e da implementação da Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio (BNCC-EM) culminaram na ineficácia dos questionários avaliativos anteriormente elaborados. Nesse contexto, o trabalho foi reajustado para a produção de um material didático composto práticas experimentais temáticas (estados físicos, rochas e minerais, densidade de minerais, produção de cristais, isomeria ótica, condutividade de cristais e materiais amorfs, solubilidade de cristais, condutibilidade de soluções aquosas, aquecimento de cristais e sólidos amorfs, energia de dissolução e reações químicas envolvendo cristais). Após finalizado, o material didático será validado por docentes de química e geociências.

Palavras-chave: Cristalquímica, Química Geral e experimentação.